

Informações práticas sobre a produção de cogumelos em carvalhais

www.af4eu.eu

Fungo ectomicorrízico do género *Boletus* em carvalho

Os carvalhais são ecossistemas muito diversos, oferecendo condições favoráveis ao desenvolvimento de fungos, incluindo várias espécies de cogumelos de interesse gastronómico. Os cogumelos silvestres destacam-se pela sua diversidade, pela importância na produção agroflorestal e pelas inúmeras aplicações nas indústrias farmacêutica, biotecnológica e alimentar, podendo ainda representar uma fonte de rendimento complementar à produção lenhosa. Do ponto de vista ecológico, os cogumelos que crescem nos carvalhais, agrupam-se em micorrízicos e saprófitas. Os micorrízicos estabelecem associações simbióticas com as raízes das árvores, proporcionando-lhes uma melhor utilização dos recursos do solo, maior proteção contra agentes patogénicos e maior tolerância à seca, enquanto os fungos recebem os nutrientes necessários à sua sobrevivência e frutificação. Os saprófitas atuam na decomposição da matéria orgânica, na conseqüente reciclagem e incorporação de nutrientes no solo, e no controlo de agentes patogénicos. Embora a maioria dos cogumelos com valor comercial sejam fungos ectomicorrízicos, também crescem espécies saprófitas em carvalhais, especialmente em zonas de acumulação da matéria orgânica. A gestão florestal desempenha um papel crucial no desenvolvimento dos cogumelos, influenciando diretamente a sua diversidade e produtividade. Práticas como desbastes, podas e limpezas do mato alteram as condições de luz, humidade e composição do solo, afetando os habitats onde os fungos prosperam. Contudo, intervenções inadequadas, como a remoção excessiva de matéria orgânica ou a compactação do solo, podem comprometer a diversidade fúngica e reduzir o potencial económico dos cogumelos. Assim, as práticas de gestão devem priorizar a proteção do solo, promovendo a conservação das fontes de inóculo e a diversidade das comunidades fúngicas, com especial atenção aos habitats das espécies valorizadas gastronomicamente.

Eduardo Pousa(1); Ana Carolina Farias(1); João Paulo Castro(2); Marina Castro(2)

(1) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal
(2) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança. Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.